

ARQUITETURA MODERNA & CONFORTO AMBIENTAL EM CASAS MODERNISTAS POTIGUARES

ARAÚJO, IGOR

Graduando em Arquitetura e Urbanismo, UFRN. Bolsista de iniciação científica
NUPLAM

E-mail: igorcostaaraujo@gmail.com

JACOME, LARA L.

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, UFRN. Bolsista de iniciação científica
PIBIC

E-mail: lara_louise.r@hotmail.com

Resumo: Este trabalho aborda a adequação da arquitetura modernista natalense a aspectos bioclimáticos do Nordeste brasileiro. Mediante a construção de uma matriz valorativa, objetiva-se explorar sete casos de arquitetura residencial considerados representativos da produção modernista local, a título de estudo piloto que servirá de base para a análise de uma amostra mais ampla, podendo contribuir como referências para estudos afins neste momento em que a arquitetura modernista potiguar desaparece do cenário construído e que pesquisadores debruçam-se sobre casos remanescentes e vestígios dessa produção, buscando, senão salvaguardar exemplares, ampliar o conhecimento sobre o que existiu. A arquitetura moderna, em especial a brasileira, embora tenha trazido avanços quanto ao conforto ambiental, disseminou a adoção de tipos morfológicos e de elementos construtivos que a afastaram de modelos consolidados por décadas de existência e introduziram inovações nem sempre adequadas ao clima do Nordeste, onde sombreamento e ventilação são fatores cruciais para um bom desempenho térmico, e menor consumo energético. Características chave da arquitetura moderna, como a fachada livre e as janelas em fita requerem reflexão especial e verificação quanto à adequação climática. Nesse sentido concentra-se, principalmente, a análise que se está conduzindo, parte de uma pesquisa maior sobre a arquitetura moderna potiguar, em andamento, que reúne registros e análises morfológicas acerca de residências construídas dos anos 1950 a 1970 em Natal. Para a construção da matriz valorativa indicativa de adequação/inadequação bioclimática, tem-se como referência aspectos apontados nas obras “Roteiro para de construir no Nordeste” (HOLANDA, 1976) e “Eficiência Energética na Arquitetura” (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). As edificações serão analisadas quanto a: iluminação natural; ventilação natural; e propriedades térmicas dos elementos construtivos. Espera-se que os resultados sirvam de referência para projetos futuros, e contribuam para um melhor entendimento da casa modernista nordestina no que tange a aspectos ambientais e soluções projetuais.

Palavras-chave: arquitetura modernista; aspectos bioclimáticos; residências.

Abstract

TITLE

Modern architecture and environmental adequacy in modernist houses of Natal, RN, Brazil

This paper studies the adaptation of modernist architecture in Natal to the bioclimatic aspects of the Brazilian Northeast. By way of the construction of an evaluative matrix, seven cases of residential architecture considered as representative of the local modernist production are explored as a pilot study that shall base the analysis of a larger sample, and possibly contribute as a reference for further studies at this moment when the modernist architecture disappears from the local built scenario and researchers focus on remaining cases and traces of that production, aiming perhaps not to save existing units, but to expand our knowledge regarding what has existed. Despite the advances concerning environmental comfort brought about by the modern architecture, it has disseminated the use of morphological types and constructive means that are distant from models consolidated for decades in the region, introducing elements not always conducive with climate in the Brazilian Northeast, where shading and ventilation are crucial factors for a good thermic performance and for energy conservation. Key characteristics of modern architecture, such as a free-standing façade and the famous *fenetre à longuer* require especial reflexion and verification concerning climatic adequacy. The analysis now in progress, part of a larger researcher on local modern architecture, targets mainly these aspects by gathering records and conducting morphological analyses regarding residences built from the 1950s through the 1970s in Natal. In order to build an evaluative matrix, which can shed light upon bioclimatic adequacy/inadequacy, analytical variables are drawn from the works “Roteiro para se construir no Nordeste” (HOLANDA, 1976), and “Eficiência Energética na Arquitetura” (LAMBERTS, DUTRA, PEREIRA, 2014). The buildings are analysed regarding their: natural lighting, natural ventilation and thermic properties of the constructive elements. It is expected that results from this study may serve as a reference for future researches and contribute for a better understanding of the Brazilian north eastern modernist house, concerning environmental aspects and design solutions.

Key words: *modernist architecture; bioclimatic aspects; dwellings.*

INTRODUÇÃO

Em um momento em que a arquitetura modernista natalense vem desaparecendo a cada dia do cenário construído, todo o esforço para documentarmos e estudarmos os vestígios dessa produção é indispensável. Esforços estes que, fora do eixo de ícones cariocas e paulistas, vem sendo feitos aos poucos. Este trabalho vem com o propósito de, mediante a construção de uma matriz valorativa, averiguarmos quais os principais métodos para o conforto térmico foram usados pelos projetistas natalenses na concepção de residências modernistas, ampliando assim o conhecimento e registros sobre a arquitetura residencial local.

Para a escolha dos exemplares a serem analisados tomamos como base uma pesquisa maior, desenvolvida por bolsistas da base de pesquisa MUsA (Morfologia e Usos da Arquitetura), e orientada pela Professora Edja Trigueiro. Essa pesquisa reúne registros e análises morfológicas acerca de residências construídas dos anos 1950 a 1970 em Natal. Os casos aqui escolhidos foram os que continham mais informações a respeito do imóvel (planta baixa, fotos internas e externas), pois a maior parte do inventário possui informações referentes à forma, uso, estado de preservação e conservação, e uma foto da fachada.

A matriz, utilizada para determinar quais aspectos de conforto ambiental eram os mais recorrentes na nossa amostra, foi construída tendo como base aspectos apontados nas obras “Roteiro para de construir no Nordeste” (HOLANDA, 1976) e “Eficiência

Energética na Arquitetura” (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). Esses aspectos foram divididos em três categorias para uma melhor formatação da matriz: aspectos construtivos; aspectos formais; e aspectos espaciais.

DESENVOLVIMENTO

MODERNISMO E O CONFORTO AMBIENTAL

Os relatos críticos a respeito do modernismo não são poucos, incluindo a questão de sua repetição indiscriminada (também conhecida como “estilo internacional”), sem considerar o meio físico onde será construída a edificação. Podemos ver esses pontos abordados nos trabalhos de Gutierrez e Labaki (2005), Almodóvar Melendo (2004) e Atem e Basso (2005). O termo 'estilo internacional' foi usado em primeira instância pelo arquiteto norte-americano Philipe Johnson, onde organizou uma exposição mostrando exemplos de projetos da primeira metade do século 20 que tinham essas características. Embora o arquiteto Johnson tivesse ao usar o termo “estilo internacional” uma preocupação meramente estilística, este serviu de forma apropriada para resumir a vertente da arquitetura modernista que mais se espalhariá pelo mundo. Muitas vezes um edifício de aparência bastante semelhante, com cortina de vidro e fachadas planas, em alguns casos formando cubos de vidro ou de concreto e vidro, e estes modelos eram repetidos e praticamente copiados, implantados em qualquer local, independentemente das condições climáticas. Chegou-se ao extremo de se utilizar o termo "maquina de morar" (CORBUSIER) para residências e pensar em fabricar casas em série para "funcionar" ou atender as necessidades dos usuários em qualquer local. Proposta que se mostra possível, mas cobra um custo alto e nos faz repensar a ideia de dominar a natureza. Nossa ideia predominante deve estar ligada ao processo de edificar levando em conta fatores bioclimáticos e sustentabilidade, que resulta em um convívio harmonioso com a natureza, e com o aproveitamento de seus recursos naturais.

Adequar o edifício a ser construído com o clima é uma condicionante de projeto. A construção de abrigo, o espaço feito pelo homem junto com aspectos morfológicos que mostram padrões sociais de cada época, é feito para suprir as necessidades humanas. Sendo assim, o programa de necessidades, os materiais, as técnicas construtivas, o clima e a intenção plástica formam um grupo de elementos determinantes para o partido arquitetônico. Desses elementos o que varia menos durante a história local é o clima.

A pouca ou não adequação de edifícios às adaptações climáticas geram três tipos de problemas: desconforto térmico dos usuários, o problema estético das fachadas e o consumo de energia pelos aparelhos de ar condicionado. Problemas estes que poderiam ser evitados se essa questão tivesse sido pensada na fase projetual.

Esta ideia de adaptação não é nova, pelo contrário é muito antiga. A influência do clima nas construções e arquitetura sempre existiu. No livro “De Arquitetura”, Vitruvius Polião, (1999, p.143) já ressaltava que a adaptação ao clima deveria ser uma constante nos projetos arquitetônicos:

“... o estilo dos edifícios deve ser manifestado diferente no Egito do que na Espanha, não da mesma do Ponto, diferentemente em Roma, e assim para as demais particularidades da Terra, e regiões de características diferentes, porque numa região a terra é envolvida de perto pela trajetória do Sol, noutra, afasta-se consideravelmente dela e em outra ainda é moderadamente temperada.”

O conforto ambiental, tão necessário em edifícios de qualquer natureza, é definido pela ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (1993, p.41) como “... um estado de espírito que reflete a satisfação com o ambiente térmico que envolve a pessoa”. Já LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA (2014, p. 43) definem conforto ambiental como “um conjunto de condições que permitem ao

ser humano sentir um bem-estar térmico, visual, acústico, e antropométrico, além de garantir a qualidade do ar e o conforto olfativo”. Portanto é imprescindível termos as características climáticas e do local onde uma edificação será construída, para que se obtenha um resultado de qualidade em termos de projeto e conseqüentemente de conforto e eficiência energética, pois as variações climáticas interferem diretamente no ambiente construído.

A norma brasileira 15220-3 divide o Brasil em oito zonas bioclimáticas, que dá diretrizes para construtivas para cada uma dessas zonas em relação ao tamanho das janelas, ao sombreamento necessário, ao tipo ideal de paredes e coberturas e também às estratégias bioclimáticas mais recomendadas para o local. As residências aqui analisadas estão todas localizadas no município de Natal-RN, que pertence a zona bioclimática 8. Essa zona possui como diretrizes: o uso de aberturas grandes e totalmente sombreadas, o uso de paredes e coberturas leves e refletoras e o uso de ventilação cruzada permanente durante o ano todo.

Para analisarmos as residências propostas, foi elaborada uma matriz valorativa baseada nas estratégias bioclimáticas indicadas nas obras “Roteiro para se construir no Nordeste” (HOLANDA, 1976) e “Eficiência Energética na Arquitetura” (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). Os aspectos nela apontados estão divididos em três categorias - aspectos construtivos; aspectos formais; e aspectos espaciais, e possuem os seguintes itens em cada uma delas:

ASPECTOS ESPACIAIS

- **Pátios internos**, descobertos ou protegidos por elementos protetores (pérgolas, cobogós...) (MELO, 2004, p.85)
- **Disposição dos ambientes** de acordo com a lógica dos ventos e da insolação (ALDRIGUE, 2012, p.44) (MELO, 2004, p.86)
- A **ventilação cruzada** é umas das técnicas mais eficazes de ventilação num ambiente, pois exige, basicamente, duas aberturas em paredes diferentes e certo conhecimento da orientação dos ventos desejáveis nos períodos quentes. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p.185)
- **Paredes recuadas**, protegidas do Sol e do calor, criando agradáveis áreas externas de viver: terraços, varandas, pérgolas, jardins sombreados. (HOLANDA, 1976, p.14)
- Separar apenas os locais onde a privacidade ou a atividade neles realizada, estritamente o recomende - **plantas livres, contínuas**. (HOLANDA, 1976, p.30)

ASPECTOS FORMAIS

- Uso de **proteção solar externa** bloqueando a radiação solar direta. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p.207)
- **Fachada sombreada** e aberta. (HOLANDA, 1976, p.16)
- **Aberturas grandes** e totalmente **sombreadas**. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p.99)
- Paredes e coberturas **leves e refletoras**. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p.99)

ASPECTOS CONSTRUTIVOS

- **Cores claras** refletem melhor a luz pra dentro do edifício. [...] Paredes exteriores e fachadas claras irão refletir melhor a luz para o interior. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p.157)
- Empregar **materiais refrescantes** ao tato e à vista nos locais mais próximos das pessoas, como paredes e pisos. (HOLANDA, 1976, p.34)
- **Brise-soleils** (móvel e fixo), **peitoril ventilado** e **elementos vazados** em concreto e cerâmica (ALDRIGUE, 2012, p.44)

A matriz aqui proposta tem uma abordagem qualitativa, e não quantitativa. Não iremos calcular os valores que são necessários para se comprovar, de fato, os níveis de

conforto em uma residência. Mostraremos quais os aspectos e soluções bioclimáticas foram utilizadas por projetistas natalenses, nessa amostra que estamos trabalhando, embora saibamos que ela é muito pequena e não representa toda a produção natalense do estilo modernista.

ANÁLISE DOS CASOS

As residências que analisaremos encontram-se listadas abaixo com seus respectivos endereços, todos eles localizados em Natal-RN:

Quadro 1 – Localização das residências

CASO	REFERÊNCIA	LOGRADOURO	Nº	BAIRRO
1	CANDIDO, F. (2001)	ALEXANDRINO DE ALENCAR	864	ALECRIM
2	FERNANDES, S. (2003)	AFONSO PENA	665	TIROL
3	KIKUMOTO, J. (2000)	RODRIGUES ALVES	1303	TIROL
4	LIMA, P. (2003)	CAP. ABDON NUNES	724	TIROL
5	MELO, L. et al (1999)	25 DE DEZEMBRO	906	PRAIA DO MEIO
6	CARRILHO, M. (2002)	CAMPOS SALES	638	PETRÓPOLIS

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada

Todas as informações referentes às casas analisadas foram retiradas de trabalhos acadêmicos, disponíveis na base de pesquisa MUSA, e foram aqui disponibilizadas da mesma forma que as encontramos nos arquivos originais.

Com base na leitura de HOLANDA (1976,) e LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA (2014), pudemos formular uma matriz, que servirá para a análise das residências.

Quadro 2 – Matriz valorativa (conforto ambiental)

CRITÉRIOS VALORATIVOS		CRITÉRIOS VALORATIVOS		CRITÉRIOS VALORATIVOS	
A S P E C T O S E I A I S	Pátios internos, descobertos ou protegidos por elementos protetores (pérgolas, cobogós...) (MELO, 2004, p.85)	●	Uso de proteção solar externa bloqueando a radiação solar direta, brise-soleils (móvel e fixo). (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p.207)	●	A S P E C T O S C O N S T R U T I V O S
	Disposição dos ambientes de acordo com a lógica dos ventos e da insolação (ALDRIGUE, 2012, p.44) (MELO, 2004, p.86)	●	Fachada sombreada e aberta. (HOLANDA, 1976, p.16)	●	
	A ventilação cruzada é umas das técnicas mais eficazes de ventilação num ambiente [...] (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p.185)	●	Aberturas grandes e totalmente sombreadas. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p.99)	●	
	Paredes recuadas , protegidas do Sol e do calor, criando agradáveis áreas externas de viver: terraços, varandas, pérgolas, jardins sombreados. (HOLANDA, 1976, p.14)	●	Paredes e coberturas leves e refletoras. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p.99)	●	
Separar apenas os locais onde a privacidade ou a atividade neles realizada, estritamente o recomende - plantas livres, contínuas. (HOLANDA, 1976, p.30)	●		●	Peitoril ventilado e elementos vazados em concreto e cerâmica (ALDRIGUE, 2012, p.44)	●

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada

Nessa etapa do trabalho foi feita a comparação dos aspectos desejados para se obter conforto térmico em edificações na Zona Bioclimática 8, com as informações disponíveis nos trabalhos acadêmicos referente a cada residência. E pudemos verificar que as soluções mais adotadas em nossa amostra de produção modernista natalense foram: paredes recuadas; disposição dos ambientes; fachada sombreada e aberta; paredes exteriores claras; elementos vazados em concreto.

Figura 1 – Aspectos condicionantes de conforto ambiental encontrado nas residências analisadas. Fonte: Elaborado pelo autor

PAREDES RECUADAS

A estratégia de se deixar as paredes do edifício recuadas bloqueia a radiação solar direta, permitindo assim o uso de grandes aberturas, e criam espaços agradáveis de permanecer externos à edificação. Essas áreas sombreadas e abertas tem a função de filtros, ou coadores de luz, suavizando “suas asperezas e tornando-a repousante, antes de atingir os ambientes internos” (HOLANDA, 1976, p.15). E também conforme Olgay (1976, p.6): “o invólucro de um edifício atua como filtro entre as condições externas e internas, controlando a entrada de ar, calor, frio, luz ruídos e odores”.

Figura 2 – Espaços exteriores das residências localizadas nos endereços: Alexandrino de Alencar, 864 e Afonso Pena, 665, respectivamente. Fonte: Monografia: análise morfológica (cx. 06). Flávio César Araújo Cândido, 2001. HTAU 3, e Arquitetura Modernista: Um Exemplo em Natal (cx 2). Ulrike Carrasco Dantas, 1999. HTA 3, respectivamente.

Embora a arquitetura moderna venha reafirmar a platibanda, escondendo o telhado e criando fachadas planas e expostas ao sol (HOLANDA, 1976), percebemos que as casas aqui analisadas foram projetadas para que as paredes onde estejam posicionados grandes vãos, e que recebem radiação solar no período da tarde fiquem

protegidas. Vemos que eles procuram evitar os volumes puros, e insolados explorando as longas projeções e fachadas sombreadas e abertas.

DISPOSIÇÃO DOS AMBIENTES

Das nossas seis residências analisadas, cinco delas tinham seus ambientes distribuídos de uma maneira a obedecer da melhor forma a orientação solar. Segundo LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA (2014) as melhores orientações são Norte e Sul, pois tem uma incidência frequente de luz, solar e é muito fácil sombrear as aberturas nessa orientação. Percebemos em nossas amostras que nessas orientações foram alocados principalmente cômodos de um caráter mais social.

Figura 3 – Planta baixa de residência localizada no endereço: Abdon Nunes, 724. Fonte: Apropriação Não Erudita do Repertório Modernista (cx. 8). Priscilla Barros de Lima, 2003. HTA 3

A Leste sempre há uma preferência de se colocar os cômodos íntimos (quartos, escritórios), ficando à Oeste, as áreas de cunho de serviço, ou de rápida permanência (cozinha, área de serviço, dependência da empregada, garagens, etc.).

Figura 4 – Planta baixa de residência localizada no endereço: Rodrigues Alves, 1303. Fonte: Arquitetura Moderna Residencial (caixa 3). João Paulo Kikumoto, 2000. HTA 3

FACHADA SOMBREADA E ABERTA

O uso de panos de vidro em obras modernistas é bastante recorrente, sendo umas das características desse estilo arquitetônico. A fachada livre é consequência das possibilidades estruturais do concreto armado, que viabiliza o recuo dos pilares em relação ao plano de fechamento.

A fachada com planos de vidro permitem um bom uso da iluminação natural. O que pode gerar uma grande economia de energia elétrica se a sua iluminação artificial permanecer desligada quando há luz natural suficiente. Caso se construa com fachadas cegas, sem aberturas, é possível atender as necessidades de conforto visual em um ambiente com a iluminação artificial, mas como nos alerta LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA (2014, p. 151) a respeito do uso indiscriminado desse tipo de iluminação:

“as soluções adotadas certamente incrementam os gastos com energia elétrica, manutenção e equipamentos, além de, na maioria das vezes, se tornarem mais um adendo ao projeto que propriamente uma solução integrada às outras características e conceitos bioclimáticos considerados”.

Figura 5 – Espaços exteriores das residências localizadas nos endereços: Abdon Nunes, 724 e Campos Sales, 638, respectivamente. Fonte: Apropriação Não Erudita do Repertório Modernista (cx. 8). Priscilla Barros de Lima, 2003. HTA 3, e Estudo morfológico de um exemplar urbano em Natal (Caixa 07). Mariana Madruga Carrilho, 2002. HTA 03

A questão do sombreamento em fachadas livre está diretamente ligada, em nosso clima, ao uso de condicionadores de ar, pois a radiação solar direta é nossa principal fonte de calor, e um dos mais importantes contribuintes para o ganho térmico em edifícios (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). Com o advento desse tipo de tecnologia veio também, em alguns casos, a falta de cuidado com o projeto de proteções solares, mas o que vemos hoje em dia, e HOLANDA (1976, p.17) já alertava, é que:

“os estudos de adequação do edifício aos trópicos não perderão seu interesse na medida em que sejam desenvolvidos novos sistemas de condicionamento de ar [...] uma vez que o dimensionamento dos equipamentos estará sempre dependente da maior ou menor proteção dos ambientes à radiação solar”.

PAREDES EXTERNAS CLARAS

Deixar as paredes exteriores do edifício com cores claras ajuda a refletir a luz para dentro dos cômodos. Melhorando assim a iluminação interna, bem como a redução dos gastos de energia elétrica com iluminação artificial. Também relacionado com a cor das paredes externas temos a absorvância, que é “um fator adimensional que corresponde à fração de radiação solar absorvida em relação à radiação solar incidente”. Quanto mais clara é a cor da superfície exposta à radiação solar, menor é seu valor de absorvância, e menos dessa radiação é absorvida.

Paredes recuadas e sombreadas não são muito afetadas pela questão da absorvância, sendo esse um cuidado referente às paredes expostas à radiação solar direta. Nas residências analisadas as paredes externas, quase sempre, estão pintadas com tons pastéis e cores claras, sendo reservada ao interior os tons mais escuros (marrom, cinza).

Figura 6 – Espaços exteriores das residências localizadas nos endereços: Alexandrino de Alencar, 864 e Afonso Pena, 665, respectivamente. Fonte: Monografia: análise morfológica (cx. 06). Flávio César Araújo Cândido, 2001. HTAU 3, e Arquitetura Modernista: Um Exemplar em Natal (cx 2). Ulrike Carrasco Dantas, 1999. HTA 3

PEITORIL VENTILADO E ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO

Em nenhuma de nossas amostras foi possível encontrar exemplares que se utilizassem da solução bioclimática do peitoril ventilado (ou por falta de fotos que mostrassem, ou por não usarem esse recurso mesmo), mas a maioria (83,3%) dos casos tem algum tipo de elemento vazado, ou comumente conhecido cobogó.

Os elementos vazados formam desenhos com as sombras no piso e nas paredes, e transformam o ambiente tanto para quem observa do interior como do exterior. Ao longo das estações e horas do dia a luz natural sugere diversas formas como que fazendo parte integrante da arquitetura. E no decorrer da noite a luz artificial atravessa os vãos do interior para o exterior tornando a arquitetura uma espécie de luminária urbana.

Figura 7 – Uso de elementos vazados nas residências localizadas nos endereços: Rodrigues Alves, 1303 e Abdon Nunes, 724, respectivamente. Fonte: Arquitetura Moderna Residencial (caixa 3). João Paulo Kikumoto, 2000. HTA 3, e Apropriação Não Erudita do Repertório Modernista (cx. 8). Priscilla Barros de Lima, 2003. HTA 3

Além de sua função poética e estética, os cobogós são extremamente eficazes no bloqueio de radiação solar sem interferir de forma significativa na ventilação natural, e na visualização do exterior. Apesar da permeabilidade visual, os cobogós, de certa forma, trazem privacidade ao usuário. O uso combinado de paredes compactas e os panos vazados é interessante, pois a parede compacta guarda calor dos ambientes, em contrapartida os panos vazados filtram a luz e deixam a brisa passar. A escolha por paredes de cobogós como elemento construtivo e expressivo valoriza uma arquitetura aberta característica dos trópicos.

PÁTIOS INTERNOS

Uma solução recorrente em mais da metade dos casos analisados foi a utilização de pátios/jardins internos. Esses locais funcionam “como saídas de ar, somadas ao emprego de varandas corridas que criam sombras, protegendo os quartos das incidências diretas dos raios solares” (AFONSO, 2012, p.6)

Figura 8 – Pátios internos das residências localizadas nos endereços: Abdon Nunes, 724 e Campos Sales, 638, respectivamente. Fonte: Apropriação Não Erudita do Repertório Modernista (cx. 8). Priscilla Barros de Lima, 2003. HTA 3, e Estudo morfológico de um exemplar urbano em Natal (Caixa 07). Mariana Madrugá Carrilho, 2002. HTA 03

Os pátios internos, junto com o uso de paredes vazadas, garantem a privacidade necessária enquanto permitem a admissão de luz e ar (HOLANDA, 1976). Esses espaços criam uma maior exposição da edificação ao movimento dos ventos, e se sombreado, criam um adequado espaço bioclimático para climas quente-úmidos. Possuem características acústicas próprias, configurando uma ambiência diferenciada do restante do difícil, funcionando assim como um espaço de proteção acústica possibilita ao usuário simultaneamente estar ao ar livre e proteger-se contra as fontes de ruído externo à edificação (REIS-ALVES, 2005).

CONCLUSÕES

Podemos perceber através deste trabalho que considerações a cerca de soluções arquitetônicas adequadas ao clima local estiveram presentes na amostra coletada para análise.

No conjunto analisado, que contém seis residências da cidade de Natal-RN, a estratégia que apareceu em todas as casas foi a de recuar as paredes, criando espaços de transição entre exterior e interior.

As principais soluções arquitetônicas para adaptações climáticas presentes nas amostras de casas modernistas potiguares da cidade Natal que analisamos foram:

Quadro 3 – Soluções arquitetônicas de conforto identificadas

Paredes recuadas	Bloqueia a luz direta do sol, criando espaços agradáveis de permanecer.
Disposição dos ambientes	Localização dos cômodos de maior permanência de acordo com a trajetória solar.
Fachada sombreada e aberta	Permitem um melhor uso da iluminação natural, resultando em menores gastos de energia elétrica.

Paredes externas claras	Ajudam a refletir a luz para o interior, e absorvem uma quantidade baixa de radiação solar.
Elementos vazados	Bloqueiam a radiação direta do sol, permitindo a ventilação natural, e permeabilidade visual.
Pátios internos	Locais que funcionam como saídas de ar, e criam abrigos acústicos.

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

Ao olharmos as casas analisadas constatamos que os elementos da arquitetura moderna, quando utilizados da maneira adequada, podem funcionar de maneira favorável ao nosso clima. Elementos estes como: a realização de uma boa implantação no terreno, tirando partido da orientação e também a utilização de elementos de proteção de maneira correta.

Essas casas parecem ter sido pensadas para criar espaços de filtragem da luz, para o interior das mesmas, abrindo as paredes externas criando uma permeabilidade visual e dando possibilidade do uso da ventilação e iluminação naturais, tornando clara a importância de conjugar, de maneira adequada, os elementos da arquitetura moderna e o conforto ambiental.

Os elementos arquitetônicos de conforto identificados aqui nesta pesquisa adequados ao clima podem ser resgatados para o uso em edificações atuais, para assim promover o conforto ambiental sem o uso de aparelhos mecânicos. Estas obras podem ser consideradas expressivas e constituem uma pequena amostra da arquitetura moderna do município de Natal-RN, em relação às adaptações construtivas que unem espaço, transparência, sombreamento, permeabilidade visual, adequada orientação dos cômodos e escolha de bons elementos de arquitetura.

Destacamos, por fim, o desejo que os pesquisadores tem desse trabalho servir de impulso para que os vestígios de obras modernistas sejam catalogados e analisados, para servirem como referências futuras, pois podemos adquirir exemplos positivos de integração entre natureza e edificação advindos desse tipo de arquitetônico.

“Trabalhem no sentido de uma arquitetura livre espontânea, que seja uma clara expressão de nossa cultura e revele uma sensível apropriação de nosso espaço, trabalhem no sentido de uma arquitetura sombreada, aberta, continua vigorosa, acolhedora e envolvente, que ao colocar-nos em harmonia com o ambiente tropical, nos incite a viver nele integralmente” (HOLANDA, 1976, p.43).

Gostaríamos de, por último, mas não menos importante, deixar nossos agradecimentos à Professora Edja Trigueiro, que nos disponibilizou o acervo da base de pesquisa MusA onde pudemos encontrar as informações dos casos aqui analisados, também ao Professor Aldomar Pedrini, que no início da concepção do artigo deu um rumo para seguirmos, e agradecer aos pesquisadores que através de seus trabalhos nos deram uma compreensão melhor sobre a arquitetura moderna, e sua relação com o conforto ambiental impressa nos aspectos morfológicos das residências.

REFERÊNCIAS

COSTA, Alcilia Afonso de Albuquerque. “Arquitetura do sol. Soluções climáticas produzidas em Recife nos anos 50”. *Arquitextos*, São Paulo, ano 13, n. 147.00,

<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.147/4466>>

DELAQUA, Victor. "**Cobogós: breve história e usos**" 09 Jun 2015. ArchDaily Brasil. Acessado 30 Jun 2016. <<http://www.archdaily.com.br/br/768101/cobogo>>

FONSECA, I. C. L., BARBOSA, E., CURI, C., PORTO, M. M. **Conforto ambiental em casa de Lucio Costa**, artigo nos anais do ENTAC 2008, Fortaleza, 2008.

GOULART, S.; LAMBERTS, R.; FIRMINO, S. **Dados climáticos para projeto e avaliação energética de edificações para 14 cidades brasileiras**. Florianópolis: Procel / Eletrobrás, 1998.

HOLANDA, Armando de. **Roteiro para construir no Nordeste**: Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados. Recife: UFPE, Mestrado de Desenvolvimento Urbano, 1976. 45 p.

LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, F. O. R. **Eficiência energética na arquitetura**. 3.ed. Rio de Janeiro: Pro Livros, 2014. 366p.

REIS-ALVES, Luiz Augusto dos. "**O que é o pátio interno? – parte 1**". *Arquitextos, Texto Especial* nº 322. São Paulo, Portal Vitruvius, ago. 2005 <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp322.asp>.